

Экономическая оценка альтернативных источников энергии

Цветкова Елена Александровна, кандидат экономических наук, доцент

Цветкова Ольга Васильевна, студент

Московский педагогический государственный университет

Аннотация. Статья посвящена анализу альтернативных источников энергии и оценке экономической эффективности использования альтернативных источников энергии в жилищном секторе московского региона. Показана целесообразность развития альтернативных источников энергии в соответствии с природными условиями. Все альтернативные электростанции должны быть объединены в одну сеть, чтобы компенсировать непериодичность отдельных видов энергии. Обосновано, что для Москвы наиболее подходящим из альтернативных источников является солнечная энергия.

Ключевые слова: альтернативные источники энергии, традиционные источники энергии, солнечная энергия, ветроэнергетика, биотопливная энергетика, окупаемость инвестиций.

Проблема заключается в том, что: 1) уменьшаются запасы традиционного топлива, что чревато топливным дефицитом; 2) возрастают экологические проблемы, связанные с парниковым эффектом от выделяющегося углекислого газа и опасности ядерной энергетики. Поэтому необходимо развивать и продвигать альтернативные источники энергии.

Альтернативный источник энергии является возобновляемым ресурсом, он заменяет собой традиционные невозобновляемые источники энергии, функционирующие на нефти, природном газе и угле, которые при сгорании выделяют в атмосферу углекислый газ, способствующий росту парникового эффекта и глобальному потеплению.

К альтернативным источникам энергии относятся: ветряные, солнечные, геотермальные, гидроэнергетические, биотопливные, приливные и волновые.

В результате сравнения источников энергии было установлено, что традиционная энергетика основана на разработанных технологиях с высоким КПД, но использующих истощаемые источники.

Альтернативная энергетика основывается на возобновляемых источниках (это плюс), но ее можно использовать не повсеместно и не круглогодично; а еще минус – низкий КПД.

Переход на альтернативные источники энергии стимулируется экономическими, социальными и экологическими причинами. Но переход должен сопровождаться решением технических и организационных проблем.

У каждого из возобновляемых и невозобновляемых источников энергии есть положительные и отрицательные стороны [1].

Солнечная энергетика (гелиоэнергетика) основана на использовании солнечного излучения для получения энергии. Не в промышленных масштабах полностью автономные дома на солнечной энергии могут функционировать даже не в самых солнечных районах, например, в Ленинградской области. Первая солнечная электростанция была введена в 1985 г. в Крыму; в 2010 г. – в Белгородской области; в 2017 г. – в Якутии. Суммарная мощность солнечных электростанций России на 01.01.20 составляет менее 1% от всей мощности электростанций энергосистемы [2]. Достоинства солнечной энергетики – отсутствие вредных отходов и вредного влияния на климат. Но

развитие солнечной энергетике сдерживает необходимость крупных капиталовложений в фотоэлектрическую систему, а срок окупаемости сильно зависит от погодных условий.

Ветроэнергетика – отрасль энергетике, специализирующаяся на преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, механическую, тепловую или в любую другую форму энергии, удобную для использования в народном хозяйстве. Ветроэнергетика может развиваться только в регионах с сильными воздушными потоками (среднегодовая скорость ветра более 4 м/с). Ветрогенераторы имеют большие размеры. Высота ветроустановки – 150 м. Длина лопастей – 50 м. Общий вес конструкции – примерно 320 тонн. Поэтому могут располагаться только на больших открытых пространствах. Развитие ветроэнергетике в России существенно отстает от уровня развитых стран, которые обеспечивают таким способом до трети своих нужд в электричестве [1]. Уровень капиталовложений для строительства «ветряков» сравнительно низкий, что должно привлекать инвесторов. Наиболее крупным является ветропарк в Адыгее. Суммарная мощность ветряных электростанций России на 01.01.20 составляет 0,08% от всей мощности электростанций энергосистемы [2].

Биотопливо – это древесные отходы, отходы сельского хозяйства (солома, шелуха, ветки), продукты жизнедеятельности животных (навоз, помет), биогаз, получаемый в результате брожения под воздействием бактерий веществ растительного или животного происхождения. Биотопливная энергетика может помочь решить проблему с утилизацией мусора, но КПД у биотоплива низкий.

Геотермальная энергетика – направление энергетике, основанное на производстве тепловой и электрической энергии за счет энергии, содержащейся в недрах земли, на геотермальных станциях. Запасы геотермальной энергии нашей страны более, чем в 10 раз превышают запасы угля. Геотермальные источники Камчатки с температурой до 200°C на глубине всего лишь 3,5 км могут обеспечить работу не одной миниэлектростанции. Геотермальная энергетика России начала свое развитие в 1966 г. Сейчас в России функционирует три геотермальной станции на Камчатке [2]. Другие регионы малоперспективны для развития геотермальной энергетике.

Волновая энергия – это энергия, переносимая волнами на поверхности океана. Первая в мире волновая электростанция появилась в Норвегии в 1985 г. Первая в России электростанция, основанная на энергии волн, построена в 2014 г. на Дальнем Востоке в Приморском крае. Энергия приливов и отливов основана на кинетической энергии вращения Земли. Производительность приливной электростанции зависит от количества гидротурбин в плотине. Приливные электростанции в России располагаются в Баренцевом и Охотском морях. На долю волновых и приливных электростанций планируется до 5% производства всей электроэнергетики [2].

Перспективная водородная энергетика основана на использовании водорода в качестве средства для аккумулирования, транспортировки и потребления энергии. Водород выбран как наиболее распространенный элемент на поверхности земли и в космосе, теплота сгорания водорода наиболее высока, а продуктом сгорания в кислороде является вода (которая вновь вводится в оборот водородной энергетике). Первый двигатель в СССР, работавший на водороде, появился в 1941 г. Преимущества водородной энергетике – неисчерпаемость, экологичность. Недостатки – взрывоопасность водорода; объемная теплота сгорания водорода в 3 раза меньше, чем у природного газа. Промышленное получение водорода – дорогое: производство эквивалентного количества бензина обходится примерно втрое дешевле, поэтому на экспериментальных автомобилях сочетаются водородный и бензиновый двигатели [1].

Произведем оценку окупаемости инвестиций в альтернативные источники энергии для частного дома в Московской области, потребляющего в год 4000 кВт и имеющего расходы на оплату электроэнергии около 23 тысяч рублей.

Литература:

1. Махова А.В., Нелипа А.В. Анализ и перспектива использования альтернативных источников энергии в России в 2014-2014 гг. // Евразийский союз ученых. 2018. № 3-4 (48). С. 41-44.
2. Министерство энергетики <https://minenergo.gov.ru/>

Из-за низкой среднегодовой скорости ветра в Московском регионе использование ветрогенератора невозможно. Теоретический срок окупаемости ветрогенератора – более 8 лет. Ветровые электростанции целесообразны в Калининграде, на Кавказе, вдоль побережья Тихого и Северного Ледовитого океана.

В Москве всего лишь треть солнечных дней, поэтому солнечные батареи должны сочетаться с традиционным источником энергии. Инвестиции в солнечную электростанцию окупаются за 7 лет. Солнечные батареи можно использовать в Московском регионе как в частном доме, так и в многоквартирных домах. Оснащение строящихся домов солнечными батареями увеличит стоимость квартиры всего лишь на 1%, но позволит сэкономить расходы на электричество.

Биогазовая установка в условиях индивидуального частного дома нерентабельна. В условиях СНТ инвестиции теоретически окупятся за 7 лет. Но целесообразнее использовать биогазовые установки в крупных сельских хозяйствах, особенно Центрально-Черноземного района.

Следовательно, для частного дома в Московском регионе из альтернативных источников энергии более всего подойдет солнечная электростанция, окупаемая примерно за 7 лет.

Таким образом, исследование показало, что развитие альтернативных источников энергии необходимо, что предусмотрено и в Стратегическом плане развития энергохозяйства России. Размещение альтернативных электростанций должно производиться в соответствии с природными условиями. Все альтернативные электростанции должны быть объединены в одну сеть, чтобы компенсировать непериодичность отдельных видов энергии. Для Москвы наиболее подходящим из альтернативных источников является солнечная энергия.